

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
oktyabr

**TOSHKENT SHAHRIDAGI TURIN
POLITEXNIKA UNIVERSITETI**

*Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya
materiallari to'plami*

**“GLOBAL RAQAMLI INTEGRATSIYALASHUV:
2030-YILGACHA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA
TEXNOLOGIK VA INDUSTRIAL SANOATNI RIVOJLANTIRISH
ORQALI MIKRO VA MAKROIQTISODIY BARQAROR
O'SISHNI TA'MINLASH DOLZARBLIGI”**

**“GLOBAL DIGITAL INTEGRATION: THE RELEVANCE OF
ENSURING MICRO AND MACROECONOMIC SUSTAINABLE
GROWTH THROUGH TECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL
DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A GREEN
ECONOMY BY 2030”**

**«ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЧЕРЕЗ
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ
ЭКОНОМИКЕ К 2030 ГОДУ»**

7-MAXSUS SON

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr.
2025-yil, oktyabr.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ASSESSING RISKS IN BANKING ACTIVITIES TO ENHANCE THE EFFICIENCY OF FINANCIAL SERVICES	21
Saidov Jasurbek Latipbayevich	
MECHANISMS OF THE IMPACT OF STATE BUDGET REVENUES AND EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH.....	24
Sheraliyev Nurbek Jumanazarovich	
O'QUVCHI VA TALABALARDA HUQUQIY MADANIYATINI TA'LIM JARAYONIDA YUKSALTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI VA TAMOYILLARI	27
Mansurova Zilola Akromxonovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA FINTECH INNOVATSIYALARINING RIVOJI VA ULARNING SANOAT-QURILISH SEKTORIDAGI TRANSFORMATSION TA'SIRI	30
Muzayyana Beknazarova	
TURIZM SOHASIDA RAQOBAT AFZALLIKLARINI YARATISHDA MARKETINGNING ROLI	33
Shaymanov To'liqin Mahmayusupovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT BUDJETI IJROSINI RAQAMLASHTIRISHNING FISKAL INTIZOM VA SHAFFOFLIKKA TA'SIRI	37
Tangrieva Farida Abdulkarimovna	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA SUN'IY INTELLEKTNI TATBIQ ETISH ORQALI BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	41
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
XXI-ASRDA JAHON IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA ASOSIY DRAYVERLARI	45
Jalolov Umidjon Xudoyberdi o'g'li, Yegamberdiyev Shuxrat Satimbayevich	
XALQARO RAQAMLI INTEGRATSIYA JARAYONIDA O'ZBEKISTON ISHTIROKI	48
Muyassarzoda Fayziyeva	
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЗБЕКИСТАНА	52
Турсунбоева Нилуфар Отабековна	
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ИНВЕСТИЦИИ	55
Ягудин Дмитрий Рустамович	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA BARQAROR TURIZM RIVOJI: GLOBAL TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	57
Xamdullayeva Gulhayo Ergash qizi	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INVESTITSION QARORLARNI OPTIMALLASHTIRISH	59
Rustambekov Djasur Askarovich	
KORXONA POTENSIALINING MOHIYATI VA TUZILMASIGA OID NAZARIY HAMDA ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	61
Djalilov Sardor Sadilloevich	
XALQARO IQTISODIYOTNING GLOBAL DAROMAD TENGSIZLIKLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI ROLI: SAVDO SIYOSATLARI VA REDISTRIBYUTSIYA MEKANIZMLARINING TAQQOSLAYDIGAN TAHLILI	64
Kurolov Maksud Obitovich	
SURXONDARYO VILOYATIDA INVESTITSIYA VA YHM O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK.....	73
Zaripova Muqaddas Jumaniyozovna, Normurodov Asliddin Alijon o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT VA AVTOMATLASHTIRISHNING MEHNAT BOZORI DINAMIKASIGA TA'SIRI	77
Akmalbek Najimov Umid o'g'li, Dinara Ishmanova	
ПРАКТИКА И АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ	81
Шамшетьева Гульраушан	

AHOLI DAROMADLARI O'SISHI VA INFLYATSIYA DARAJASI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	83
G'ayratova Zilola G'anijon qizi, Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
KORXONALARDA MAHSULOT SAVDOSIGA OID MA'LUMOTLARNI TAHLIL QILISHNING ZAMONAVIY INTELEKTUAL YONDASHUVLARI	86
Baydullayeva Dildora Tuylibayevna, Baydullayev Ruslan Tuylibayevich	
ELEKTRON TIJORATNING MILLIY IQTISODIYOTGA TA'SIRI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	90
Toxirov Shodibek Jo'ra o'g'li	
RAQOBATBARDOSH ELEKTROTEXNIKA MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHDA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYA VA INVESTITSIYA SIYOSATINING O'RNI	93
Jalolov Abbosxon Ravshanxon	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	97
To'laganov Ziyovuddin Kamolitdin o'g'li	
THE IMPACT OF EXTERNAL DEBT, INVESTMENT ACTIVITY, AND CAPITAL FORMATION PROCESSES ON EXPORT VOLUME AND ECONOMIC GROWTH DYNAMICS IN CENTRAL ASIAN COUNTRIES	102
Tojiqulova Sitora Sobirjon qizi	
HUMAN CAPITAL AND DIGITAL TRANSFORMATION: DRIVERS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT	108
Hamrokulov Mirabbos Ortiqovich	
YEVROPA ITTIFOQI DAVLATLARI SOLIQ SIYOSATINI USTUVOR JIHATLARINI MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA QO'LLASH ORQALI SOLIQ TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	110
Hakimov Feruz Xurshid o'g'li	
KAPITAL TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISH KONSEPSIYASI	114
Turdibayev Abdulaziz Abduvaxidovich	
O'ZBEKISTONNING 12 YILLIK TA'LIM TIZIMIGA QAYTISH ISLOHOTI	118
Ashurov Abdulaziz Rustamovich, Olimov Anvarjon Atamirzayevich, Mahmudov Ziyoviddin Shamsiddinovich, Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
MAMLAKATNING XALQARO BAHOLASH TIZIMLARIDAGI MAVQEINI YAXSHILASHDA IQTISODIY MUSTAHKAMLIKNING AHAMIYATI	123
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
XALQARO SAVDODA MARKETING ROLI: EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	125
Qurolov Maqsud Obitovich	
BANK RISKLARINING BANK FAOLIYATIGA TA'SIRI VA ULARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	130
B.Izbosarov, N.Hakimova	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI MASALASINING JAHON IQTISODIYOTIDA TUTGAN O'RNI	132
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
DYUZDO SPORTIDA MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASH JARAYONIDA TAKTIK TAYYORGARLIKNING NAZARIY ASOSLARI VA AMALIY AHAMIYATI	135
Tangriyev Abdullo Tovashovich	
SANOATDA QO'SHILGAN QIYMAT HAJMINI OSHIRISH	138
Mamurjonova Ruxshonabegim Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOSHQARUVI UCHUN SUN'IY INTELLEKTNING KENGAYTIRILGAN BASHORATLI TAHLILI	142
Esanova Shohida O'tkirovna	
PROSPECTS OF USING CREDIT CARDS IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	146
Mamatova Sevara Ilhom qizi	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI SUG'URTALASH MEXANIZMLARINI YANADA KENGAYTIRISH YO'NALISHLARI	151
Xalilova Feruza Jamolovna	

УЯЗВИМОСТИ В ПЛАТЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	155
Садыков Азиз Миршарапович	
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	160
Жусупова Анжим Тансыкбаевна	
SANOAT KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA OPERATSION SAMARADORLIKNI OSHIRISH: AVTOMOBILSOZLIK SEKTORI BO'YICHA ILMIY YONDASHUV	163
Allabergenov Azamat Joldasbayevich	
SUD-HUQUQ SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLARNING INSON MANFAATLARIGA TA'SIRI	167
Majidov Muslimbek Maxamadjon o'g'li	
YOSHLAR TADBIRKORLIGINI MOLIYALASHTIRISHNING ASOSIY SHAKLLARI.....	170
Valiev Umid Gulamovich	
YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA AGRAR SEKTORNI MODERNIZATSIYA QILISH VA BARQAROR RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	173
G'afurov Zohidjon	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING RIVOJLANISHIDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISH TAHLILI	177
Karimov Nodirbek	
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ	179
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA AUTSORSING XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING ZAMONAVIY MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI TAHLILI	182
Xamidov Anis Choriyevich	
PHYSIOLOGICAL CHANGES IN THE HEART IN ATHLETES OF DIFFERENT SPORTS	186
Yoldasheva Roila Jumaevna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MONETAR SIYOSATNING TRANSMISSIYA MEKANIZMLARI SAMARADORLIGINING EMPIRIK TAHLILI	192
Boltayeva Nilufar Shavkat qizi	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TURIZM TARMOQLARINI SINERGETIK RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	197
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ БЕЗОПАСНЫХ И ДОСТУПНЫХ ВЕЛОДОРОЖЕК В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	200
Абдуллаева Ситорабону Хасанжон кизи	
ЗЕЛЁНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	202
Н.Р. Аvezова, Б.Б. Гулямов, А.А. Халиков, М.Б. Шерматова	
KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	207
Holov Sherali	
РАЗРАБОТКА ПРОСТРАНСТВЕННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ С УЧЁТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ	212
Реймова Гулмира Полатовна	
FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL BANKS IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION: OPPORTUNITIES AND RISKS	215
Abdusalomov Olimjon Eshmirzayevich	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDA RISKLARNI BOSHQARISHNING AHAMIYATI	219
Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li, Otaxonov Saidaxror Ilhomjon o'g'li	
O'ZBEKISTON MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI SIFATINI OSHIRISHNING MUHIM SHARTLARI	225
Murodbek Boltaboyev	

USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEMS.....	222
Tojjeva Shakhnoza Bobomuratovna	
VIRTUAL LABORATORIYA PLATFORMALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDAGI O'RNI	226
A.I. Turayeva	
OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA O'ZBEKISTONDA QO'LLASH ISTIQBOLLARI	229
Pulatova Moxira Baxtiyorovna, Amirhamzayev Abdubosit Muhammad o'g'li	
STRATEGIC RECONFIGURATION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT POLICY IN POST-CRISIS UZBEKISTAN: LESSONS FROM THE EU	232
Rustamov Foziljon	
THE ORETICAL BASIS OF THE ORGANIZATION OF FREE ECONOMIC ZONES IN UZBEKISTAN	235
Mamadiev Elyor Akmalovich	
TURISTIK DESTINATINATSIYALAR RIVOJLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI "ILDIZ" OMILLAR TAHLILI.....	237
Bekberganov Izzat Hurmat o'g'li	
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ БИЗНЕС-АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.....	243
Отабоев Ахмед Максудбек ўғли, Рахматуллаев Сардор Афзал ўғли	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHDA KLASSTER USULINI QO'LLASHNING AFZALLIKLARI	250
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	
O'ZBEKISTONDA PUL-KREDIT SIYOSATINING SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	253
Ishmurzoyev Akbarali Abdujabborovich	
АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ УЛИЦ	256
Хаитов С.И.	
TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA EKOLOGIK MARKETING STRATEGIYALARI ORQALI TALABNI SHAKLLANTIRISH.....	259
Kutbitdinova Mohigul Inoyatovna, Tursunova Shahnoza Farxod qizi	
THE IMPORTANCE OF FINANCIAL SUPPORT BY THE BANKING AND FINANCIAL SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS	262
Annaklichev Sakhi Saparmukhamedovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY RESURSLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USLUBIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	265
Jumatova Gulzar Maxmud qizi	
TOVAR-XOMASHYO BIRJASIDA QO'LLANILADIGAN SHARTNOMA TURLARI VA ULARNING HUQUQIY-IQTISODIY XUSUSIYATLARI	268
Xudayberdiyev Kamoliddin Ustemirovich	
WAYS TO ENHANCE THE IMPORTANCE OF THE STATE BUDGET IN ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH.....	270
Sheraliyev Nurbek Jumanazar ugli	
SPECIFIC FEATURES OF GREEN FINANCING IN COMMERCIAL BANKS	273
Qudratov Inomjon Nemat ugli	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	277
Salayeva Dilafro'z Aybekovna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZM XIZMATLARI RIVOJLANISHINING AMALDAGI HOLATI VA IQTISODIY POTENSIALI	279
Madaminova Sanabar Askarovna	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI AMALGA OSHIRISH MASALALARI.....	282
Jabborov Bahriiddin Rashidovich	

DRIVERS AND BARRIERS OF HIGHER EDUCATION INTERNATIONALIZATION IN POST-SOVIET CENTRAL ASIA: INTERNATIONALIZATION AT HOME AND ABROAD WITH EVIDENCE FROM UZBEK UNIVERSITIES	285
Yunusova Shirin Adxamovna	
OLIIY TA'LIM MUASSASALARIDA ZAMONAVIIY BOSHQARUV MODELLARINI RIVOJLANTIRISH: XALQARO YONDASHUVLAR	290
Raxmatillayev Sarvarbek Botirjonovich	
KICHIK SANOAT ZONALARINI TASHKIL ETISH ORQALI HUDUDLARNING BARQAROR RIVOJLANISHINI TA'MINLASH	294
Rashidov Mels Karimovich, Umarov Xurshidbek Ixtiyor o'g'li	
NAVOIY VILOYATIDA IQTISODIY RIVOJLANISH VA EKOLOGIK BARQARORLIKNI UYG'UNLASHTIRISH MEXANIZMLARI	297
Barnoqulova Marjona Otabek qizi	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTGA QARSHI KURASHISH TAJRIBASINING STRATEGIK JIHATLARI	301
Malikov Abdulaziz Toxirjon o'g'li	

O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTGA QARSHI KURASHISH TAJRIBASINING STRATEGIK JIHLTLARI

Malikov Abdulaziz Toxirjon o'g'li
mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya. Tezida O'zbekistonda yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash va so'nggi islohotlar tahlil qilinadi. Soliq islohotlari, raqamlashtirish va norasmiy bandlikni qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyot ulushi sezilarli darajada qisqargani ko'rsatiladi. Shu bilan birga, norasmiy sektor hali ham yuqori bo'lib, budget tushumlari va soliq tizimi muammolari mavjudligi aniqlanadi. Natijalar yashirin iqtisodiyotni qisqartirish uchun kompleks va uzoq muddatli siyosat zarurligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: yashirin iqtisodiyot, norasmiy sektor, soliq islohotlari, raqamlashtirish, budget tushumlari, iqtisodiy shaffoflik.

Abstract. The thesis analyzes the fight against the shadow economy in Uzbekistan and recent reforms. It is shown that the share of the shadow economy has significantly decreased through tax reforms, digitalization, and legalization of informal employment. At the same time, the informal sector is still high, and problems with budget revenues and the tax system are identified. The results confirm the need for a comprehensive and long-term policy to reduce the shadow economy.

Keywords: shadow economy, informal sector, tax reforms, digitalization, budget revenues, economic transparency.

Аннотация. В тезис анализируется борьба с теневой экономикой в Узбекистане и последние реформы. Показано, что доля теневой экономики значительно сократилась благодаря налоговой реформе, цифровизации и легализации неформальной занятости. В то же время, неформальный сектор остается высоким, и выявлены проблемы с бюджетными поступлениями и налоговой системой. Результаты подтверждают необходимость комплексной и долгосрочной политики по сокращению теневой экономики.

Ключевые слова: теневая экономика, неформальный сектор, налоговая реформа, цифровизация, бюджетные поступления, экономическая прозрачность.

Yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash borasida O'zbekiston so'nggi yillarda keng ko'lamli islohotlar va chora-tadbirlar amalga oshirdi. Bu jarayonda ma'lum ijobiy natijalarga ham, ayrim muammo va kamchiliklar (salbiy jihatlarga) ham duch kelindi. Quyida O'zbekiston tajribasining shu jihatlari tahlil qilinadi.

Ijobiy jihatlari:

- Yashirin iqtisodiyot ulushining sezilarli qisqarishi. O'zbekiston hukumatining so'nggi yillardagi sa'y-harakatlari natijasida norasmiy iqtisodiyot ulushi keskin pasayish trendini ko'rsatmoqda. Yuqorida qayd etilganidek, 2016–2019-yillarda iqtisodiyotning taxminan yarmi soya sektorida bo'lgan bo'lsa, 2023–2024-yillarga kelib bu ulush ~35% gacha tushirildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2019-yildan hozirgi kungacha yashirin iqtisodiyot ulushi 45–50% dan 35% atrofagacha kamaytirildi. Bu juda katta strukturaviy o'zgarish bo'lib, qisqa davr ichida iqtisodiyotning rasmiy sektori sezilarli kengayganini anglatadi. Natijada davlat budgetiga soliq tushumlari oshdi, iqtisodiy o'sishning sifat ko'rsatkichlari yaxshilandi, eng muhimi – bu ochiqlik va shaffoflikning oshgani bilan ahamiyatlidir.

- Kompleks iqtisodiy islohotlar va ularning ijobiy ta'siri. Yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash O'zbekistondagi kengroq iqtisodiy islohotlar tarkibida olib borildi va ular bir-birini to'ldirdi. Birinchidan, 2017-yildan boshlab iqtisodiyotning liberallashtirilishi boshlandi: valyuta bozorining erkinlashtirilishi, narxlarni davlat tomonidan belgilash amaliyotini qisqartirish, tashqi savdo tartib-taomillarini soddalashtirish kabi qadamlar qo'yildi. Bu choralar biznesni rasmiy yuritish uchun qulayroq muhit yaratdi. Ikkinchidan, 2019-yilgi soliq islohoti yashirin iqtisodga qarshi kurashda burilish nuqtasi bo'ldi. Ushbu islohot doirasida soliqlar keskin kamaytirildi va tizim soddalashtirildi: jismoniy shaxslar daromad solig'i stavkasi va yuridik shaxslarning foyda solig'i stavkasi bixillashtirilib 12% etib belgilandi (ilgari daromad solig'i maksimal 22,5% edi), ish beruvchilarning 25% ijtimoiy badali bekor qilinib, yagona ijtimoiy to'lov 12% ga tushirildi. Kichik va yirik biznes o'rtasidagi soliq yukidagi tafovutlar kamaytirilib, mol-mulk soliqlari va dividend soliqlari stavkalari ham pasaytirildi. Natijada soliq yuki

yengillashishi ko'plab korxonalarni daromadlarini rasmiylashtirishga undadi, ishchilarni shtatda saqlash iqtisodiy jihatdan maqbulroq bo'la boshladi. Uchinchidan, biznes muhitini yaxshilash va raqamlashtirish bo'yicha qator choralar ko'rildi: masalan, tadbirkorlik sub'ektlarini "yagona darcha" prinsipi orqali onlayn ro'yxatdan o'tkazish joriy etildi, elektron hujjat aylanishi va elektron hisob-faktura tizimlari bosqichma-bosqich tatbiq etilmoqda (2021-yildan boshlab elektron hisob-fakturalar majburiyati joriy etildi). Bu yangiliklar soliq organlariga real vaqtda aylanmalarni kuzatish imkonini berdi. Elektron to'lov tizimlarining rivojlanishi ham muhim ijobiy jihatdir – 2017-yildan keyingi davrda Uzcard, Humo kabi milliy to'lov tizimlari keng joriy etilib, elektron to'lov terminallari hatto kichik do'kon va bozor rastalarida ham paydo bo'ldi. Natijada, naqd pulsiz to'lovlarni ulushi keskin oshdi. Hukumat bu tendensiyani faol qo'llab-quvvatlab, bank orqali to'lovlarni rag'batlantirish uchun lotereyalar, cashback kabi aksiyalarni ham yo'lga qo'ydi. Prezident ta'kidlaganidek, zamonaviy texnologiyalar va xususan naqd pulsiz to'lovlarni yashirin iqtisodiyotni qisqartirishning eng samarali yo'llaridan biridir. Ko'rilgan choralar tufayli naqd pul massasining YaIMga nisbati pasaya boshladi, bu esa soya iqtisodiyotini qisqartirishga yordam berdi.

- Norasmiy sektorni qisqartirish bo'yicha aniq maqsadli dastur va strategiyalar. O'zbekiston tajribasining muhim ijobiy jihatlaridan biri shundaki, hukumat yashirin iqtisodga qarshi kurashni davlat siyosati darajasiga ko'tardi. Bu yo'nalishda maxsus dasturlar va "yo'l xaritalari" qabul qilindi. Jumladan, 2020-yilda Yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish bo'yicha Yo'l xaritasi tasdiqlanib, unda 5 ta ustuvor yo'nalish belgilandi: iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, naqd pulsiz to'lovlarni ulushini oshirish, bank xizmatlaridan foydalanishni kengaytirish, tashqi savdodagi yashirin operatsiyalarni kamaytirish va boshqalar. 2023-yilda esa hukumat tomonidan 2030-yilgacha yashirin iqtisodiyot ulushini ikki baravarga qisqartirish maqsadi qo'yildi. Bunday aniq maqsad va muddatlarning belgilanishi idoralararo muvofiqlashtirishni kuchaytirdi, har bir yil uchun vazifalar belgilab berildi. Masalan, 2023-yil dekabr oyida Davlat soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari Mubin Mirzayev norasmiy iqtisod hajmini besh yilda ikki baravarga kamaytirish va 2025-yilgacha budjet daromadlarini qo'shimcha 20 trln so'mga oshirish rejasi ustida ish olib borilayotganini ma'lum qilgan edi. Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev ham yashirin iqtisodiyotni qisqartirish masalasini shaxsan nazoratga oldi – 2025-yil 11-avgust kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda soha bo'yicha alohida prezentatsiya qilib, barcha tegishli idoralarga bu boradagi ishlarni jadallashtirish topshirig'ini berdi. Davlat rahbari yashirin iqtisodga qarshi kurashni kambag'allikni qisqartirish siyosati bilan bog'liq holda ko'rib, bu jamiyat farovonligini oshirishning muhim sharti ekanini uqtirdi. Sektorlar kesimida ham aniq yondashuvlar ishlab chiqilmoqda: Prezident har bir tarmoq bo'yicha alohida yondashuv qo'llab, shaffof va halol ishlash foydali bo'ladigan sharoitlar yaratish lozimligini ta'kidladi. Masalan, mavsumiy ishchilarni rasmiy mehnat qildirish uchun maxsus yengilliklar (jarima va sanksiyalarsiz qisqa muddatli mehnat shartnomalari) joriy etilishi rejalashtirilgan, xizmat va savdo sohalarida kichik biznesni ro'yxatdan o'tkazishni yanada soddalashtirish choralari ko'rilmogda.

- Bandlik va o'zini o'zi band qilish sohasidagi ilg'or yangiliklar. Yashirin iqtisodning kattagina qismini norasmiy bandlik tashkil etishini inobatga olib, hukumat bu yo'nalishda ham qator innovatsion chora-tadbirlarni amalga oshirdi. 2020-yilda Prezident farmoni bilan aholi bandligini rasmiylashtirishga doir muhim hujjat qabul qilindi – unga muvofiq, o'zini o'zi band qilgan shaxslarni ro'yxatdan o'tkazish tizimi soddalashtirildi. Mehnat bozoridagi norasmiylikning qisqarishi faqat o'zini o'zi bandlar hisobidan emas – shu bilan birga, xodimlarni rasmiylashtirmasdan ishlatgan korxonalarni aniqlash va jazolash choralari ham kuchaydi. Masalan, 2024-yilda prokuratura organlari va soliq tizimi tomonidan o'tkazilgan tadbirlar natijasida 16 trillion so'mdan ortiq soliq va to'lovlarni qo'shimcha ravishda budjetga undirilgan, 15 mingdan ziyod norasmiy ish o'rinlari legallashtirilgan va 9 mingdan ortiq tadbirkorlar ro'yxatdan o'tgan holda faoliyat yuritishga o'tganligi ta'kidlangan. Bu raqamlar davlat organlari nazorat faoliyatining konkret natijalaridir va norasmiy iqtisodga qarshi kurashning ijobiy samarasini ko'rsatadi.

Mamlakatimizda yashirin iqtisodiyotga qarshi olib borilayotgan islohotlarga qaramay, bir qancha masalalar dolzarbligicha qolmoqda:

- O'zbekiston iqtisodiyotida norasmiy sektor ulushi sezilarli darajada qisqarganiga qaramay, u hanuz muhim ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda. Amalga oshirilgan islohotlar natijasida yashirin iqtisodiyot ulushi so'nggi 5–6 yil davomida taxminan 50 foizdan 35 foiz atrofida darajaga pasaygani kuzatiladi. 2024-yil yakuni va 2025-yil boshidagi baholashlarga ko'ra, YaIMning qariyb uchdan bir qismi hali ham norasmiy faoliyat doirasida shakllanmoqda. Mutlaq qiymatda bu hajm katta bo'lib, taxminan 40 mlrd AQSh dollari miqdoridagi ishlab chiqarish va xizmatlar rasmiy hisobga olinmagan holda amalga oshirilayotganini ko'rsatadi. Bu holat fiskal tushumlarni kengaytirish va iqtisodiy shaffoflikni oshirish bo'yicha olib borilayotgan siyosat uchun qo'shimcha imkoniyatlar mavjudligini anglatadi.

- Budjet daromadlarining yetarli darajada safarbar etilmasligi va resurslardan foydalanish samaradorligi masalasi yashirin iqtisodiyot ulushi bilan bevosita bog'liq bo'lib qolmoqda. Mavjud baholashlarga ko'ra, norasmiy iqtisodiy faoliyat saqlanib qolayotgani sababli davlat budjeti har yili potensial daromadlarning taxminan 15–20 foizini to'liq qamrab olmayapti. Boshqacha aytganda, iqtisodiyotning norasmiy qismi kengroq soliqqa tortilgan taqdirda, budjet tushumlari sezilarli darajada oshishi mumkin edi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonning yashirin iqtisodiyotga qarshi olib borayotgan siyosati ko'p qirrali va bosqichma-bosqich rivojlanayotgan jarayon sifatida namoyon bo'ladi. Qisqa muddat ichida soliq tizimini isloh qilish, raqamlashtirish va institutsional choralar natijasida norasmiy sektor ulushi sezilarli darajada qisqargani kuzatilmoqda. Bu holat amalga oshirilgan islohotlarning muayyan samaradorligini ko'rsatib, boshqa rivojlanayotgan davlatlar uchun ham amaliy tajriba sifatida qiziqish uyg'otadi. Shu bilan birga, iqtisodiyotning ma'lum qismi hanuz norasmiy faoliyat doirasida qolayotgani, ayrim tarmoqlarda transformatsiya sur'atlari nisbatan sekin kechayotgani ushbu yo'nalishda qo'shimcha vaqt va izchil siyosiy choralar zarurligini anglatadi. Qabul qilingan qarorlarning to'liq samara berishi o'rta va uzoq muddatli istiqbolda institutsional mustahkamlash va rag'batlantiruvchi mexanizmlarni yanada rivojlantirish bilan chambarchas bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shadow economy at 48-62% range to GDP in 2020. <https://tashkenttimes.uz/economy/8285-shadow-economy-at-48-62-range-to-gdp-in-2020>
2. One-third of Uzbekistan's GDP comes from informal and shadow economy. <https://www.asiaplustj.info/en/news/centralasia/20250811/one-third-of-uzbekistans-gdp-comes-from-informal-and-shadow-economy>
3. Mamanazarov, S. Sh. Legal regulation of freelancing in the Republic of Uzbekistan and abroad // Wissenschaftliche Ergebnisse und Errungenschaften. — 2020. — Vol. 4. — P. 22–25. — DOI: <https://doi.org/10.36074/25.12.2020.v4.06>
4. Uzbekistan sees rapid growth in gig economy as millions register as self-employed. <https://www.muslimnetwork.tv/uzbekistan-sees-rapid-growth-in-gig-economy-as-millions-register-as-self-employed/>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100